

УДК 82-32

DOI 10.5281/zenodo.15479452

Научная статья

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ДИАЛОГА В РАССКАЗЕ АННЫ ЗЕГЕРС «ВСТРЕЧА В ПУТИ»

THE PROBLEM OF LITERARY DIALOGUE IN ANNA ZEGERS' STORY "MEETING ON THE WAY"

КАРИМОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского.*

KARIMOVA KARINA ALEXANDROVNA,

Balashov Institute (branch) Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky.

Данная статья посвящена анализу рассказа Анны Зегерс «Встреча в пути», где литературный диалог выступает средством выражения авторских взглядов на творчество через образы Гоголя, Гофмана и Кафки. В работе показано, как Зегерс использует принцип полифонизма, чтобы раскрыть многогранность творческих индивидуальностей своих героев. В результате проведенного исследования установлено, как посредством репрезентации этой воображаемой встречи, А. Зегерс выявляет уникальные черты каждого писателя и оценивает их вклад в развитие мировой литературы.

This article is devoted to the analysis of Anna Zegers's short story "Meeting on the Way", where literary dialogue acts as a means of expressing the author's views on creativity through the images of Gogol, Hoffmann and Kafka. The work shows how Zegers uses the principle of polyphonism to reveal the versatility of his characters' creative personalities. As a result of the conducted research, it is established how, through the representation of this imaginary meeting, A. Zegers identifies the unique features of each writer and evaluates their contribution to the development of world literature.

Ключевые слова: литературный диалог, А. Зегерс, рассказ, М.М. Бахтин, полифонизм.

Key words: literary dialogue, A. Zegers, short story, M. M. Bakhtin, polyphonism.

В искусстве художественного слова диалог занимает особое место, являясь не просто инструментом передачи информации, а животворящей силой, вдохновляющей повествование и наделяющей его глубиной.

Диалог – это разговор или обмен идеями между двумя или более людьми. Через реплики, интонации, недосказанности и паузы мы узнаем о симпатиях и антипатиях, о любви и ненависти, о доверии и недоверии, которые связывают персонажей. Каждое слово, каждая фраза, каждая деталь разговора становится кирпичиком в построении сложной конструкции человеческих связей. Именно в диалоге раскрываются характеры, проявляются скрытые мотивы и рождаются конфликты, двигающие сюжет вперед. Более того, диалог – это мощный инструмент создания атмосферы произведения. Манера речи персонажей, их лексика, их стиль общения – все это помогает создать определенный эмоциональный фон, погружает читателя в художественный мир литературного произведения. Диалог может быть острым и

лаконичным или тягучим и расслабленным. Он может быть ироничным и саркастичным, или же искренним и доверительным. В любом случае, диалог создает неповторимую ауру произведения, делая его узнаваемым и запоминающимся. С помощью диалога автор может поднимать важные социальные, политические и моральные вопросы, заставляя читателя задуматься над ними и сформировать собственное мнение. Диалог может быть площадкой для столкновения разных точек зрения, для обсуждения сложных проблем и для поиска истины. И именно в этом контексте особенно интересен рассказ Анны Зегерс «Встреча в пути» («Reisebegegnung»). В данном рассказе немецкая писательница осуществляет интересный художественный эксперимент, который позволяет ей выразить собственные взгляды на природу и задачи литературного творчества посредством репрезентации образов писателей других эпох и с помощью использования принципа полифонизма. Этот принцип, теоретически обоснованный М.М. Бахтиным в работе «Проблемы поэтики Достоевского», находит свое воплощение и в рассказе Зегерс. Суть полифонизма, по Бахтину, заключается в том, что персонажи не просто выражают авторские идеи, а обладают собственной волей и формируют независимое мировоззрение. Как отмечает Бахтин, «слово героя о себе самом и о мире так же полномерно, как обычное авторское слово... Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев» [2, с. 8].

Рассказ Анны Зегерс «Встреча в пути» впервые увидел свет в 1972 году, будучи опубликованным в составе сборника «Странные встречи» («Sonderbare Begegnungen»). Этот сборник, изданный уже на закате творческой карьеры писательницы, занимает особое место в ее литературном наследии. Как отмечает литературовед Т.Л. Мотылева, «здесь творческое воображение Зегерс вплотную соприкасается с научным, историко-литературным анализом» [4, с. 4]. Наряду с Т.Л. Мотылевой, вклад в изучение творчества Зегерс внесли и другие российские исследователи, такие как А. Анисимова и Ю. Ефремова [1], Л.А. Мельникова [8], Ю. Красовицкая [6].

В данной статье мы рассмотрим, как в рассказе «Встреча в пути» разворачивается проблема литературного диалога, как автор использует этот прием для раскрытия творческой индивидуальности Н.В. Гоголя, Э.Т.А. Гофмана и Ф. Кафки, и как их воображаемая встреча позволяет по-новому осмыслить вклад данных авторов в мировую литературу. Поскольку «идея столкновения трёх реальных писателей в нереальной обстановке служит для А. Зегерс способом анализа их творчества» [7, с. 65], а «изображение реальности сквозь призму фантастического является маркером магического реализма Зегерс» [5, с. 246], мы проанализируем содержание и форму диалога, выявим ключевые темы и мотивы, а также оценим степень убедительности воссоздания автором литературных портретов гениев, учитывая эту особенность её стиля.

Уже в самом начале рассказа воссоздается образ Э.Т.А. Гофмана, благодаря детальному описанию его прибытия в Прагу. В начале текста Эрнст Теодор Амадей Гофман предстает как личность, обладающая удивительной чувствительностью и восприимчивостью к окружающему миру. Неудобства путешествия в диковинном фургоне не затмевают для него красоты серебрищейся под луной Эльбы, а напротив, увлекают в мир мечтаний, где он, растворяясь в реке, переносится в воображаемое плавание с любимым персонажем, архивариусом Линдхорстом. Эта способность видеть красоту в простых вещах, проникать в суть явлений и наполнять их своим внутренним миром, является ключевой чертой его характера. Мир для Э.Т.А. Гофмана – не просто совокупность объектов, но и источник бесконечных фантазий, а Эльба пробуждает ассоциации с его произведениями, волшебством и таинственностью. Он легко поддается потоку мыслей, забывая о реальности и погружаясь в свои грезы, а обычная прогулка по Праге становится путешествием по закоулкам воображения, где в архитектуре города немецкий писатель видит не просто камни, но живые символы истории, власти и че-

ловеческой судьбы. Кроме того, Э.Т.А. Гофман – человек открытый и дружелюбный, с нетерпением ждущий встречи с Н.В. Гоголем, в котором видит не просто коллегу по перу, а родственную душу. Эта дружелюбность распространяется и на мир вокруг, подпитывая его стремление к познанию, исследованию и пониманию чужих культур. Он – внимательный наблюдатель человеческой природы, с удовольствием рассматривающий лица прохожих, чтобы разгадать их истории и предвидеть их судьбы, полагая, что это его «ремесло» – проникать в суть вещей, видеть невидимое и понимать непознаваемое. Несмотря на внимательность к миру, Э.Т.А. Гофман иногда кажется рассеянным и склонным к философствованию, легко забывающим о цели своего приезда и углубляющимся в размышления о политике, культуре и искусстве. В целом, Гофман, представленный в начале рассказа, – это сложный, многогранный и противоречивый персонаж, художник, поэт, мечтатель, философ, наблюдатель и путешественник, живущий в мире своих грез, но чутко реагирующий на окружающую реальность.

Именно его наблюдательность и проницательность позволяют ему выделить в полупустом кафе фигуру молодого человека, «что устроился в углу у окна и все пишет, пишет...» [3, с. 32]. Э.Т.А. Гофман подмечает его сосредоточенность, постоянное перечитывание и исправление написанного, словно тот одержим поиском единственно верного слова. Это выводит на сцену еще одного ключевого участника будущего литературного диалога – Франца Кафку.

Затем мы наблюдаем за развитием литературного диалога между Э.Т.А. Гофманом и Ф. Кафкой, в котором затрагиваются важные проблемы.

Во-первых, это различие жизненного опыта и творческого подхода. Жизненный опыт формирует разные взгляды на творчество. Э.Т.А. Гофман, преодолевая трудности, придерживается принципа «приказал себе писать до последнего вздоха», не понимая «иллюзий» Кафки. Кафка же видит в творчестве не долг, а способ справиться с ощущением безысходности.

Во-вторых, это разные взгляды на искусство. Э.Т.А. Гофман, будучи музыкантом, считает музыку единственной причиной, по которой можно отвлечься от писательства. Ф. Кафка, по всей видимости, не имеет такой отдушины, и его отношение к творчеству более амбивалентное.

С появлением Гоголя, писателя, с которым у Э.Т.А. Гофмана была запланирована встреча, литературный диалог приобретает новую глубину, перерастая в обсуждение несоответствия представлений о роли художника слова и предназначении литературы.

Н.В. Гоголь, обуреваемый религиозными сомнениями и чувством вины за свои «писания», видит в творчестве не только возможность отражения реальности, но и бремя ответственности перед высшими силами. Его слова о «судном часе» и ответе за каждое написанное слово подчеркивают моральную и духовную составляющую его литературной деятельности. Э.Т.А. Гофман, несмотря на пережитое давление цензуры, остается верен своей профессии. Он видит смысл творчества в правдивом изображении действительности, даже если это вызывает недовольство властей. Для него литература – это средство борьбы за правду и свободу слова. Он возмущен желанием Н.В. Гоголя сжечь «Мертвые души», воспринимая это как предательство литературы. Ф. Кафка занимает промежуточную позицию. Он согласен с тем, что каждый писатель несет ответственность за свои произведения, но в то же время признает субъективность восприятия «действительности» и «правды». Он понимает, что его творчество, основанное на снах и воображении, может быть не понято и отвергнуто, но не готов отказываться от своего уникального видения мира. Диалог демонстрирует, что восприятие и интерпретация творчества зависят от личного опыта, мировоззрения и культурного контекста. То, что одному писателю кажется правдой, другому может представляться вымыслом. То, что одному читателю кажется гениальным, другому может показаться бессмыс-

ленным. Из этого следует, что писатели придерживаются различных взглядов на то, каким должен быть художник слов и для чего нужна литература.

Важным аспектом литературного диалога между тремя авторами является рассмотрение двух взаимосвязанных вопросов: веры в силу слова и осознания его бессилия, обреченности на непонимание.

Э.Т.А. Гофман по-прежнему верит в силу слова, в его способность «оповещать людей об опасности и нести им утешение» [3, с. 32]. Он призывает читателей читать «с умом, пристально, пробуя на язык каждое слово» [3, с. 32], чтобы докопаться до сути. Немецкий романик уверен, что писатель должен стремиться к ясности и определенности, даже если это связано с переходом из реальности в фантастику. Немецкий писатель уверен в возможности познания истины через слово. Ф. Кафка видит смысл писательства в выражении своего внутреннего мира, даже если этот мир непонятен и чужд другим. Он сознательно отказывается от стремления к ясности и определенности, предпочитая оставлять вопросы открытыми и непроясненными. Он предчувствует, что его произведения будут неправильно интерпретированы, но не видит в этом трагедии, поскольку понимает, что каждый человек воспринимает мир по-своему. Н.В. Гоголь, переживая глубокий духовный перелом, разочаровывается в литературе как в инструменте познания истины. Он приходит к пессимистическому выводу о том, что истина принципиально недоступна человеку, и выражает это в словах: «никому из смертных не дано знать, что есть истина» [3, с. 32].

Далее проблема литературного диалога достигает своего апогея, обнажая трагическую неразрешимость проблемы, с которой сталкивается писатель должен относиться ко времени и действительности, отраженным в художественном произведении: как он должен относиться ко времени и действительности, отраженным в художественном произведении. У самой Анны Зегерс «мы видим подобную «шутку со временем» в ее новелле «Встреча в пути» (1973)» [9, с. 79].

Н.В. Гоголь считает, что даже при использовании фантастики и небылиц, писатель обязан сохранять связь с реальным временем и обстоятельствами. Фантастические элементы должны подчёркивать и усиливать правду жизни, а не отрываться от неё. Он приводит в пример свои произведения («Шинель» и «Портрет»), где фантастическое служит для раскрытия социальных и психологических проблем. Э.Т.А. Гофман, напротив, подчеркивает свободу писателя в обращении со временем и действительностью. Он допускает превращения людей в растения и животных, утверждая, что даже самая причудливая фантазия укоренена в реальности, пусть и опосредованно. Он указывает на то, что символика, сказки и легенды отражают действительность, даже если и в искаженной форме. Ф. Кафка, с одной стороны, соглашается с Н.В. Гоголем в том, что время является важным фактором, создающим ощущение угрозы и беды. С другой стороны, он подчеркивает важность универсальности человеческого опыта. Ему не важны лица и характеры, он сосредоточен на том, как человек реагирует на абсурдные ситуации, на его внутреннем состоянии. Он исследует фундаментальные человеческие страхи и переживания, которые, по его мнению, не зависят от конкретного времени или места. Каждый из писателей отражает свою уникальную художественную философию. Диалог становится исследованием разных подходов к литературному творчеству, каждый из которых имеет право на существование.

В то время как упоминание Францем Кафкой хасидских легенд акцентирует влияние фольклора и культурного контекста на его творческий метод, формируя его мировоззрение и художественный стиль, Э.Т.А. Гофман и Н.В. Гоголь в своем диалоге затрагивают иной аспект – природу изображения добра и зла в искусстве. Э.Т.А. Гофман объясняет притягательность и легкость изображения зла тем, что оно знакомо читателю и даже приносит своего рода утешение, поскольку позволяет осознать, что ты не одинок в своих страданиях. Гоголь,

разделяя мнение Гофмана, признаётся, что ему легче и правдоподобнее удаётся изображение порока, чем благородства и чистоты.

Однако после репрезентации данной беседы трех различных писателей Анна Зегерс не ставит точку, а завершает рассказ сценой расставания Э.Т.А. Гофмана, Н.В. Гоголя и Ф. Кафки, вновь обращаясь к их образам и добавляя новые штрихи к уже знакомым портретам.

Наиболее поразительным является пророческое видение Э.Т.А. Гофманом судьбы Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского: он предвидит творческий кризис Гоголя, его безуспешные попытки переписать «Мертвые души», отчаяние и смерть, а также арест и ссылку Ф.М. Достоевского в Сибирь, где тот создаст «Записки из Мертвого дома». В свою очередь, финал рисует Ф. Кафку сложным и противоречивым человеком, глубоко ощущающим одиночество и близость смерти, самокритично оценивающим свое творчество и находящимся под влиянием деспотичного отца. Австрийский писатель показан художником, раздираемым сомнениями, но стремящимся понять мир и поделиться своим видением. Этот портрет трагической личности, предчувствующей свою судьбу и ищущей утешение в творчестве, является ключом к пониманию его произведений. Наконец, эпизод возвращения Н.В. Гоголя в Россию выявляет сложную внутреннюю организацию писателя, где тревога и подозрительность контрастируют с патриотизмом, а связь с историческими корнями России соседствует с ощущением отчужденности от современности, подчеркивая его внутренние противоречия, безусловно, нашедшие отражение в его творчестве.

Таким образом, Анна Зегерс в рассказе «Встреча в пути» использует литературный диалог как аналитический инструмент для раскрытия творческих индивидуальностей Н.В. Гоголя, Э.Т.А. Гофмана и Ф. Кафки. Не ограничиваясь простым столкновением персонажей, она создаёт многогранное обсуждение фундаментальных вопросов литературы: роли писателя, предназначения искусства, ответственности перед читателем и перед собой, а также отношения к действительности и времени. Именно через реконструкцию диалога Зегерс стремится продемонстрировать сходство эстетических принципов и мировоззренческих установок у писателей из разных национальных литератур. Воссоздание воображаемой встречи трёх авторов служит для Зегерс способом проанализировать и сопоставить творческие методы, жизненную философию и духовные искания трёх гениев, что, в свою очередь, позволяет осознать их вклад в мировую литературу и подчеркнуть индивидуальное своеобразие каждого из этих авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова А.Н. Художественный мир рассказа Анны Зегерс «Предания о неземных пришельцах» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15. № 4. С. 1049-1053.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: «Эксмо», 1929, 1963. 308 с.
3. Встреча. Повести и эссе писателей ГДР об эпохе «Бури и натиска» и романтизма / А. Зегерс [и др.]; сост. М.Л. Рудницкий; коммент. А.А. Гугнин; сост. М.Л. Рудницкий; коммент. А.А. Гугнин. М: Радуга, 1983. 44 с.
4. Зегерс А. Седьмой крест: Рассказы / Анна Зегерс. Пер. с нем. Вступит. статья и коммент. Т.Л. Мотылевой. М.: Худож. лит., 1975. 107 с.
5. Ишимбаева Г.Г. Рецепция русской литературы в творчестве Анны Зегерс // Вестник Башкирского университета. 2021. № 1. С. 241-249.
6. Красовицкая Ю. В. Бегство и возвращение: осмысление феномена эмиграции в рассказах Анны Зегерс // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2021. № 3. С. 21-28.
7. Леонова Н.С. Черты биографического романа в рассказе А. Зегерс «Встреча в пути» // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2016. № 1. С. 64-68.

8. Мельникова Л.А. Антифашистская проблематика рассказа А. Зегерс «Конец» // Оригинальные исследования. 2024. Т. 14. № 11. С. 234-238.

9. Саид-Батталова Т.Ш. Ведущие мотивы в малой прозе Анны Зегерс // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2017. № 1. С. 77-80.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Каримова К.А., 2025.